

OLIV TA'LIM TIZIMIDA MUHANDISLIK GRAFIKASI FANINING ZAMONAVIY HOLATI VA MUAMMOLARI

Xatamov Azizbek Yaxraqulovich

Jizzax Politehnika instituti, O'zbekiston, Arxitekturaviy loyihalash kafedrasida dotsent v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243476>

Annotatsiya. Maqolada muhandislik grafikasi fanining oliy ta'lim tizimidagi zamonaviy holati va muammolari bayon etilgan. Talabalarga muhandislik grafikasi fanini o'rgatishda kompyuter yondashuvining ijobiy tomonlarini ochib berishdir. Buning uchun grafik modellashtirish dasturidan foydalangan holda grafik ishlardan biri misolida tadqiqot o'tkazildi.

Kalit so'zlar: Muhandislik grafikasi, qonun, grafika, qurilish, muammo, chizma, ta'lim, texnologiya, tahlil.

Аннотация. В статье описывается современное состояние и проблемы науки инженерной графики в системе высшего образования. Цель состоит в том, чтобы раскрыть положительные стороны компьютерного подхода к обучению студентов инженерной графике. Для этого было проведено исследование на примере одной из графических работ с использованием программы графического моделирования.

Ключевые слова: Инженерная графика, закон, графика, строительство, проблема, рисунок, образование, технология, анализ.

Abstract. The article describes the modern state and problems of the science of engineering graphics in the higher education system. To reveal the positive aspects of the computer approach to teaching students the science of engineering graphics. To do this, a study was carried out using the example of one of the graphic works using a graphic modeling program.

Keywords: engineering graphics, law, graphics, construction, problem, drawing, education, technology, analysis.

Muhandislik grafikasi fani qonunlarini belgilaydi, unga ko'ra nafaqat grafik modellar – chizmalar bajariladi, balki chizma bo'yicha to'liq yoki ba'zi tuzatishlar bilan tasvirlangan mavzularga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan bilimlarni olishga imkon beradi. Chizmalarda binolar, inshootlar va mashinalarni loyihalash bilan bog'liq turli xil pozitsion va metrik muammolarni hal qilish mumkin. Bu shuni anglatadiki, chizma tekisligida chizilgan inshootlar fazodagi tegishli operatsiyalarni aks ettiradi. Matematikaning boshqa sohalari singari, “Muhandislik grafikasi” bo'limi ham mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi, muhandislik muammolarini hal qilishga yordam beradi. Ilm-fan va texnologiyaning hozirgi holati kompyuter texnologiyasidan foydalangan holda turli xil grafik quruvchilar tomonidan har qanday murakkablikdagi chizmalarni bajarishga imkon beradi. Hozirgi vaqtda mamlakatimizda ushbu maqsad uchun mukammal texnikadan foydalanadigan loyiha tashkilotlari mavjud.

Davom etayotgan ta'lim islohoti tubdan yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishni talab qiladi. Axborotni uzatishning an'anaviy usullari bilan bir qatorda kompyuter vositalaridan tobora ko'proq foydalanilmoqda. Ulardan foydalanish an'anaviy pedagogik talablarning samaradorligini oshirish va usullarini diversifikatsiya qilish, talabalarning mustaqil ishlarini kuchaytirish imkonini beradi. Kompyuter o'quv tizimlari talabalarning ishini sezilarli darajada faollashtirishi, ularning qiziqishini oshirishi mumkin. Talaba nafaqat maxsus bilim, ko'nikma va

malakalarni yuqori darajada egallashga intilishi, balki o'qituvchi boshchiligidagi faoliyatdan o'z-o'zini o'rganishga bosqichma-bosqich o'tishi kerak. Oliy maktab uzluksiz ta'limning barcha bosqichlari va darajalarida bilim, ko'nikmalarni sintez qilishga qodir bo'lgan integral fikrlash turi bo'yicha mutaxassisni tayyorlashi kerak.

Fanlarni o'qitish darajasi muhandislik grafikasi fanining mazmuni va tuzilishi bo'yicha muhandislik grafikasi zamonaviy o'qitish metodologiyasiga mos kelmaydi. Uslubiy yondashuvlar ko'p jihatdan an'anaviy bo'lib qolmoqda, bu birinchi navbatda tarkibdagi tizimlilikning asosiy uslubiy tamoyili va o'qitishning fanlararo yondashuvining pedagogik tamoyili yo'qligi bilan belgilanadi. Universitetda talabalarni o'qitishni tashkil etishning asosiy shakllari: ma'ruzalar, amaliy, laboratoriya va seminar mashg'ulotlari; mustaqil o'quv ishlari; ilmiy-tadqiqot ishlari; bir qator mualliflarning sotsiologik so'rovlariga ko'ra, universitet talabalarining 37,5 foizi yaxshi o'qishga intiladi, 53,6 foizi har doim ham harakat qilmaydi, 8 foizi esa yaxshi o'qishga intilmaydi. Ammo yaxshi o'qishga intilganlar uchun ham 67,2% hollarda o'qish yaxshi bo'lmaydi. Shunday qilib, universitet sharoitlariga (ayniqsa, birinchi kurs talabalariga) past moslashish, akademik ko'rsatkichlarning pastligi, vaqtni taqsimlay olmaslik bilan ortiqcha yuk.

Ilmiy va uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish universitetlarda tasviriy geometriyani o'qitishda mavjud bo'lgan bir qator jiddiy qarama-qarshiliklarni aniqlashga imkon berdi:

- muhandislik amaliyotida qo'llaniladigan modellashtirish usullarining zamonaviy rivojlanish darajasiga an'anaviy ta'lim doirasida erishish mumkin emas;

- geometrik muammolarni hal qilishning grafik va analitik usullarini alohida ko'rib chiqish maqbul natijalarga erishish uchun noan'anaviy usullardan foydalanishning iloji yo'qligini aniqlaydi;

- muhandislik grafikasini o'qitishning an'anaviy usullari geometrik muammolarini hal qilish uchun sintetik va analitik algoritmlarning o'zaro bog'liqligini yuqori darajada tushunishga imkon bermaydi.

Yuqorida sanab o'tilgan obyektiv qarama-qarshiliklar texnik universitetlarda tasviriy geometriyani o'qitishni qayta qurishning asosiy yo'nalishlarini shakllantirishga imkon beradi:

Muhandislik grafikasi fanining mazmuni va tuzilishini umuman geometriyani qurishning nazariy-guruh tamoyiliga muvofiqlashtirish. Bu nafaqat chizish kursini, balki bir qator matematik, umumiy muhandislik va maxsus fanlarni ham ta'minlaydigan matematik fan sifatida "Muhandislik grafikasi"ning o'rnini obyektiv aniqlash uchun zarurdir.

Kelajakda chiziqli va vektorli algebra, chizma va analitik geometriyaning integratsiyalashgan kursini yaratish uchun ko'p o'lchovli bo'shliqlarning geometrik muammolarini yechishning grafik va analitik algoritmlarini parallel ravishda o'rganish, magistrlik dasturlari bo'yicha yuqori ma'lumotli mutaxassislarni umumiy geometrik tayyorlash uchun asos sifatida.

Shubhasiz, bugungi "Muhandislik grafikasi" fanidan o'rganilgan uch o'lchovli kosmosdagi muammolarni hal qilishning grafik usullari o'z ahamiyatini yo'qotdi. Eng yaxshi holatda, an'anaviy kurs kechagi maktab o'quvchilarining xayoliy tafakkuri va fazoviy tasavvurini rivojlantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, turli xil tabiat va maqsadlar obyektlarini matematik modellashtirish muammolari, texnologik jarayonlar, iqtisodiy bog'liqliklar, tabiat hodisalari va boshqalar. Ko'p parametrli. Ko'p faktorli jarayonlarni qurish dastlabki ma'lumotlarni, olingan natijalarni vizual taqdim etish usullaridan keng foydalanish bilan mumkin. Shuning uchun ularning shartlari, cheklovlari, yechim algoritmlarini ko'p

o‘lchovli fazoning geometrik shakllari va ular o‘rtasidagi munosabatlar ko‘rinishida aks ettirish faqat ko‘p o‘lchovli geometriya tushunchalarini yaxshi bilgan taqdiridagina mumkin bo‘ladi.

S.Sakovich quyidagi yordamchi proyeksiyalash usullarini o‘qitish orqali talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishning quyidagi komponentlarini belgilab berdi:

1) kasbiy grafik faoliyat sohasidan olingan bilimlar tizimini aks ettiruvchi kognitiv komponent;

2) kasbiy grafik faoliyatdan foydalanib ko‘nikmalarini shakllantirishni aks ettiruvchi faoliyat-ijodiy komponent;

3) o‘quvchi shaxsining qadriyat yo‘nalishlarining shakllanish darajasini aks ettiruvchi aksiologik komponent;

4) talabaning tadqiqotchilik kompetensiyasini egallashga tayyorligini aks ettiruvchi shaxsiy komponent [5].

Chizmalarsiz fan va texnika taraqqiyotini tasavvur qilib bo‘lmaydi. Arxitektorlar va muhandislar o‘z ijodiy fikrlarini faqat chizmalar yordamida to‘liq bayon eta oladilar [6].

Chizmalar bo‘yicha barcha muhandislik inshootlari quriladi, mashinalar, mashina qismlari, meditsina asboblari va xokazo buyumlar ishlab chiqariladi.

Sintetik va analitik taqdimotda uch o‘lchovli fazoning tasviriy geometriyasining asosiy muammolarini hal qilish usullarini o‘rganish, keyinchalik ko‘p o‘lchovli bo‘shliqlarga umumlashtirish dolzarb bo‘lib qolmoqda. Talabalarni bir qator maxsus fanlarni o‘rganishga tayyorlashda eng muhim qarama-qarshilik bu fanlar o‘rtasida mavjud bo‘lgan fanlararo aloqalarni hisobga olmagan holda turli bo‘limlar tomonidan “Muhandislik grafikasi”, chiziqli algebra va analitik geometriya kurslarini o‘qitishdir. Kurs mazmuni va tuzilishini qayta ko‘rib chiqish, ko‘p o‘lchovli talqinda geometrik muammolarni yechishning grafik va analitik algoritmlarini parallel o‘rganish yuqori malakali mutaxassislarini tayyorlashning zamonaviy talablariga to‘liq javob beradigan integratsiyalashgan geometriya kursini yaratish uchun asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Rahmonov I., Valiyev A. “Muhandislik grafikasi fanini o‘qitishning zamonaviy texnologiyalari”. –T.: “Navro‘z”, 2015-160 bet.
2. Ro‘ziyev E., Ashirboyev A. “Muhandislik grafikasi fanini o‘qitish metodikasi”. –T.: “Fan va texnologiya”, 2010-246 bet.
3. Сакович С.М. Коммуникационные инструменты общественного контроля в высшей школе. Коммуникология. 2019
4. Alimov F., Xalilova H., Kasimova S., Rixsiboyev U.: “Muhandislik va kompyuter grafikasi va uni o‘qitish metodikasi. Toshkent–2009.
5. Евстафьев В. Опыт моделирования учебного процесса / В. Евстафьев, Ф. Мельниченко // Высшее образование в России. – 2002. – № 2. – С. 110-112.